

**10. NAUČNO – STRUČNA KONFERENCIJA
STUDENTI U SUSRET NAUCI
27 – 30. novembar, 2017.
Banja Luka, Republika Srpska**

**10th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
STUDENTS ENCOUNTERING SCIENCE
27 – 30. november, 2017.
Banja Luka, Republic of Srpska**

**ZBORNİK RADOVA
PAPER BOOK**

**Univerzitet u Banjoj Luci
Banja Luka, novembar 2017.**

NAUČNI ODBOR StES 2017

Predsjednik:

- Prof. dr Radoslav Gajanin, vršilac dužnosti rektora Univerziteta u Banjoj Luci, Medicinski fakultet

Prirodne nauke:

- Prof. dr Draško Marinković, Prirodno-matematički fakultet
- Prof. dr Biljana Kukavica, Prirodno-matematički fakultet
- Prof. dr Siniša Vučenović, Prirodno-matematički fakultet
- Doc. dr Smiljana Paraš, Prirodno-matematički fakultet
- Doc. dr Svjetlana Lolić, Prirodno-matematički fakultet
- Doc. dr Milica Balaban, Prirodno-matematički fakultet
- Doc. dr Zvezdana Sandić, Prirodno-matematički fakultet
- Ass. mr Nemanja Rakić, Prirodno-matematički fakultet
- Ass. mr Marko Ivanišević, Prirodno-matematički fakultet

Inžinjerstvo i tehnologija:

- Prof. dr Gordana Gardašević, Elektrotehnički fakultet
- Prof. dr Slavica Grujić, Tehnološki fakultet
- Prof. dr Ljiljana Vukić, Tehnološki fakultet
- Prof. dr Svjetlana Janjić, Tehnološki fakultet
- Prof. dr Strain Posavljak, Mašinski fakultet
- Prof. dr Zorana Tanasić, Mašinski fakultet
- Prof. dr Valentina Golubović - Bugarski, Mašinski fakultet
- Prof. dr Aleksandar Milašinović, Mašinski fakultet
- Prof. dr Marko Vasiljević, Saobraćajni Fakultet (Univerzitet u Istočnom Sarajevu)
- Prof. dr Ljiljana Topalić – Trivunović, Tehnološki fakultet
- Doc. dr Aleksandar Borković, Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
- Doc. dr Maja Milić – Aleksić, Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
- Doc. dr Saša Papuga, Tehnološki fakultet
- Doc. dr Borislav Malinović, Tehnološki fakultet
- Doc. dr Ladislav Visilišin, Tehnološki fakultet
- Doc. dr Željko Ivanović, Elektrotehnički fakultet
- Doc. dr Igor Krčmar, Elektrotehnički fakultet
- Doc. dr Aleksej Milošević, Rudarski fakultet
- Ass. mr Željko Stević, Saobraćajni fakultet (Univerzitet u Istočnom Sarajevu)

Medicinske i zdravstvene nauke:

- Akademik prof. dr Dragoljub Mirjanić, Medicinski fakultet
- Prof. dr Miroslav Petković, Medicinski fakultet
- Prof. dr Goran Spasojević, Medicinski fakultet
- Prof. dr Nenad Ponorac, Medicinski fakultet
- Prof. dr Siniša Miljković, Medicinski fakultet
- Prof. Dr Živana Gavrić, Medicinski fakultet
- Doc. dr Vesna Ljubojević, Medicinski fakultet
- Doc. dr Igor Sladojević, Medicinski fakultet
- Doc. dr Vlastimir Vlatković, Medicinski fakultet

- Doc. dr Suzana Savić, Medicinski fakultet
- Doc. dr Olivera Dolić, Medicinski fakultet
- Doc. dr Aleksandra Đeri, Medicinski fakultet
- Doc. dr Slava Sukara, Medicinski fakultet
- Doc. dr Irena Kasagić - Vujanović, Medicinski fakultet
- Doc. dr Milorad Vujnić, Medicinski fakultet
- Doc. dr Aleksandra Šmitran, Medicinski fakultet
- Ass. mr Žarko Gagić, Medicinski fakultet
- Ass. Duška Jović, Medicinski fakultet

Poljoprivredne nauke:

- Prof. dr Stoja Jotanović, Poljoprivredni fakultet
- Prof. dr Danijela Kondić, Poljoprivredni fakultet
- Prof. dr Drago Nedić, Fakultet veterinarske medicine (Univerzitet u Beogradu)
- Prof. dr Anita Radovanović, Fakultet veterinarske medicine (Univerzitet u Beogradu)
- Prof. dr Saša Trailović, Fakultet veterinarske medicine (Univerzitet u Beogradu)
- Prof. dr Nada Šumatić, Šumarski fakultet
- Doc. dr Dane Marčeta, Šumarski fakultet
- Doc. dr Marijana Kapović – Solomun, Šumarski fakultet
- Doc. dr Gordana Rokvić, Poljoprivredni fakultet
- Doc. dr Đorđe Savić, Poljoprivredni fakultet
- Ass. Vladimir Petković, Šumarski fakultet

Društvene nauke:

- Akademik prof. dr Miodrag N. Simović, Pravni fakultet, Sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
- Prof. dr Goran Popović, Ekonomski fakultet
- Prof. dr Zoran Lukić, Ekonomski fakultet
- Prof. dr Tatjana Mihajlović, Filozofski fakultet
- Doc. dr Svetlana Borojević, Filozofski fakultet
- Doc. dr Predrag Čeranić, Dekan Fakulteta bezbjednosnih nauka
- Doc. dr Darko Paspalj, Fakultet bezbjednosnih nauka
- Doc. dr Zoran Vasiljević, Pravni fakultet
- Doc. dr Duško Trninić, Fakultet političkih nauka
- Doc. dr Željko Sekulić, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta

Humanističke nauke:

- Prof. dr Jelenka Pandurević, Filološki fakultet
- Prof. dr Sanja Josifović – Elezović, Filološki fakultet
- Prof. dr Saša Šmulja, Filološki fakultet
- Doc. dr Goran Stojanović, Filozofski fakultet
- Doc. dr Dragiša Vasić, Filozofski fakultet
- Doc. dr Irena Medar – Tanjga, Prirodno-matematički fakultet
- Doc. dr Branka Radošević – Mitrović, Akademija umjetnosti

ORGANIZACIONI ODBOR

- Marija Puljarević, predsjednik
- Đorđe Đukić, sekretar
- Aleksa Đurić, član
- Miloš Kovečević, član
- Vedran Manjić, član
- Petar Đukić, član
- Kristina Rendić, član
- Vanja Čerketa, član
- Lena Lukić, član
- Ivana Todorović, član
- Kristina Janković, član
- Dušan Urošević, član
- Nikola Duper, član
- Ozren Žolja, član

LEKTORI:

- Aleksandra Škrbić, srpski jezik
- Nemanja Kalajdžić, engleski jezik

GRAFIČKA OBRADA:

- Denis Šmitran

POČASNI NAUČNI ODBOR:

- Prof. dr Jasmin Komić, ministar nauke i tehnologije
- Dr Dane Malešević, ministar prosvjete i kulture

ANALIZA PREŽIVLJAVANJA GERIJATRIJSKIH BOLESNIKA SA UZNAPREDOVALIM STADIJUMOM NEMIKROCELULARNOG KARCINOMA BRONHA (NSCLC) SA MUTACIJAMA NA GENIMA RECEPTORA EPIDERMALNOG FAKTORA RASTA

Marko Bojović

*Medicinski fakultet
Univerzitet u Novom Sadu
Mentor: Prof. dr Nevena Sečen*

E-mail: bojovicmarko@outlook.com

Sažetak

Porast broja karcinoma bronha uslovljen je i sve većim starenjem našeg stanovništva. Selektivne grupe pacijenata sa pozitivnim EGFR mutacijama omogućavaju dobar terapijski efekat. Cilj rada je da se utvrdi da li postoji razlika u preživljavanju i vremenu pojave recidiva bolesti, kod pacijenata koji imaju 65 ili više godina u odnosu na mlađe pacijente. U našem radu pratili smo 47 pacijenata na terapiji gefitinibom koji su lečeni u periodu 1.11.2011. do 1.2.2017. godine na Institutu za plućne bolesti Vojvodine, pri tome smo upoređivali razliku u preživljavanju i dužini primene terapije kod pacijenata koji su počeli sa terapijom u minimum 65-oj godini života ili više i mlađih od 65 godina na početku terapije. Naši rezultati nisu pokazali statistički značajnu razliku u dužini preživljavanja $Sig (2-tailed)=0,175$, kao ni u vremenu primene terapije do relapsa bolesti $Sig (2-tailed)=0,214$ između dve ispitivane grupe. Biološki tretman pogodan je za primenu kod pažljivo selektovanih gerijatrijskih pacijenata.

Ključne reči: Nemikrocelularni karcinom pluća, EGFR mutacija, Gefitinib, Gerijatrijska terapija.

SURVIVAL ANALYSIS OF GERIATRIC PATIENTS WITH PROGRESSIVE STAGE OF NON-MICROCELLULAR LUNG CANCER (NSCLC) WITH EGFR POSITIVE MUTATIONS

Marko Bojović

*Faculty of Medicine
University of Novi Sad
Mentor: Nevena Sečen, PhD*

E-mail: bojovicmarko@outlook.com

Abstract

Increasing number of lung cancer is correlated with aging of population. Selective patients groups with EGFR positive mutation corresponding with better therapy effects. Goal of study is to see if there is difference in surviving and appear of residual effects in patients that are 65 or more years old, and in younger patients. In our research we followed 47 patients on Gefitinib therapy, who are treated from 1. 11. 2011. to 1.2.2017, thereby we have compared difference in surviving and how long is therapy applied at patients who started therapy at minimum 65 year and patients younger than 65. Our results did not show any statistical significance in survival *Sig (2-tailed)*=0.175 neither in how long therapy was applied to disease relaps *Sig (2-tailed)*=0.214. Biological treatment is good for group of carefully selected geriatric patients.

Keywords: EGFR mutations, Non-small cell lung cancer, Gefitinib, Geriatric therapy.

Uvod

Povećanje broja starijeg stanovništva udruženo je sa porastom broja obolelih od karcinoma u ovoj starosnoj grupi, jer starenje je samo po sebi riziko faktor za nastanak karcinoma. Incidenca pojave karcinoma naglo raste od 50-te godine života sa vrhom u 80-toj godini života. Svake godine se širom sveta dijagnostikuje 1,2 miliona novih slučajeva karcinoma bronha. Kod osoba starijih od 65 godina se dijagnostikuje 58% svih karcinoma, a 30% kod starijih od 70 godina. Osobe starije od 65 godina imaju 12-36 puta veću incidencu karcinoma u odnosu na osobe stare 25-44 godine, a 2-3 puta veću u odnosu na osobe stare 45-64 godine. Kod osoba starijih od 65 godina mortalitet uzrokovan karcinomom je 16,5 puta veći u poređenju sa mlađima od 65 godina i u ovoj starosnoj grupi iznosi 70% (de la Cruz & Bruera, 2013, str. 218) (Owusu i Berger, 2014, str. 749) (Sazdanić-Velikić, 2009, str. 23).

U pogledu vodećih lokalizacija karcinoma bronha, Srbija se ne razlikuje u mnogome od ostalih zemalja u razvoju. U Srbiji od raka pluća oboli 5 200 a umre 4 600 osoba. Maligni tumori pluća vodeća su maligna lokalizacija i u obolevanju (21,3%) i u umiranju (31,3%) među našim muškarcima. Posle karcinoma dojke, kolona i rektuma, karcinom pluća je treći (8,1%) po učestalosti uzrok obolevanja, a posle karcinoma dojke drugi (12,1%) uzrok umiranja među ženama sa dijagnozom karcinoma u Srbiji (Republička stručna komisija za izradu i implementaciju vodiča dobre kliničke prakse, Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, 2011, str. 9).

Nastanak karcinoma bronha je multifaktorijalne geneze i uzrokovan je međusobnim dejstvom riziko faktora i individualne sklonosti na ove faktore. Pušenje cigareta je najčešći i glavni riziko faktor za nastanak karcinoma bronha. Smatra se da pušači imaju dvadeset puta veću verovatnoću da obole od karcinoma bronha u odnosu na nepušače. Duvanski dim sadrži preko 40 poznatih kancerogena koji svoje toksične efekte ispoljavaju tako što stvaraju komplekse sa DNK i reaktivne kiseonične radikale koji dovode do mutacija na genima k-ras i p53. Rizik za pojavu karcinoma bronha raste sa dužinom pušačkog staža, brojem popušenih cigareta, dužinom pušenja i udahnutom koncentracijom katrana i nikotina. Osim aktivnog i pasivno pušenje je faktor rizika za razvoj karcinoma bronha. Po prestanku pušenja, rizik nastanka karcinoma bronha se vremenom smanjuje i 30 godina nakon prestanka opada na polovinu (Anon., 2015).

Receptor epidermalnog faktora rasta (EGFR – Epidermal Growth factor Receptor)- receptor tirozin-kinaze (TK), jedan je od četiri člana ErbB familije transmembranskih tirozin-kinaza, uz HER2, HER3 i HER4 (HER2 mutacije u 1,6-4% NSCLC). EGFR-om posredovana signal transdukcija aktivira dva osnovna puta u kancerogenezi solidnih tumora: PI3K/AKT/mTOR signalni put koji je značajan u kontroli apoptoze, RAS/RAF/MAPK signalni put i JAK/STAT mutacija na EGFR genu dovodi do sledstvene aktivacije tirozin-kinaze (Pendharkar i saradnici, 2013, str. 120).

Inhibitori tirozin kinaze su pokazali značajan benefit uz minimalnu toksičnost kod molekularno selektovanih bolesnika i stoga se preporučuju u prvoj liniji terapije kod bolesnika sa potvrđenom EGFR mutacijom, dok se kod bolesnika sa negativnim mutacijama preporučuje hemioterapija u prvoj liniji lečenja (Pallis i saradnici, 2014, str. 7).

Gefitinib je odobren u tretmanu bolesnika sa lokalno uznapredovalim ili metastatskim nemikrocelularnim karcinomom bronha sa potvrđenom EGFR mutacijom. Zbog povoljnog profila toksičnosti predstavlja opciju u lečenju starih bolesnika i bolesnika sa lošim performans statusom i preporučuje se kao standard u prvoj liniji i sledećim linijama terapije kod bolesnika sa potvrđenom EGFR mutacijom (Sazdanić-Velikić, 2016, str. 57).

Cilj rada

Cilj rada je da se utvrdi da li postoji razlika u preživljavanju i vremenu pojave recidiva, kod pacijenata koji imaju 65 ili više godina, pri postavljanju dijagnoze nemikrocelularnog karcinoma bronha, u odnosu na pacijente koji su mlađi od 65 godina, a pri tom su leđeni biološkom terapijom – gefitinibom, s obzirom da su bili sa EGFR+ mutacijama u tkivu tumora pluća.

Hipoteza 1: Ne postoji statistički značajna razlika u vremenu preživljavanja kod pacijenata koji su u vreme postavljanja dijagnoze imali 65 godina i više u odnosu na pacijente koji su imali manje od 65 godina.

Hipoteza 2: Ne postoji statistički značajna razlika u vremenu do relapsa bolesti kod pacijenata koji su u vreme postavljanja dijagnoze imali 65 godina i više u odnosu na pacijente koji su imali manje od 65 godina.

Materijal i metode

Ova studija je retrospektivna, a kao izvor podataka se koristila bolnička dokumentacija Instituta za plućne bolesti Vojvodine u periodu od 1.11.2011. do 1.2.2017. godine.

Kriterijumi za uključivanje u studiju su:

- Bolesnici oba pola starosti od 65 i više godina pri postavljanju dijagnoze;
- Pacijenti kod kojih je pato-histološkim nalazom potvrđen adenokarcinom bronha;
- Pacijenti kod kojih je molekularnim ispitivanjima utvrđena mutacija na EGFR receptoru, sa pozitivnim mutacijama na 19. i 21. egzonu;
- Pacijenti sa IIIb i IV stadijumom karcinoma bronha;
- Pacijenti čiji je ECOG status od 0 ili 1;
- Pacijenti koju su leđeni biološkom terapijom- gefitinibom.

U kontrolnu grupu uključeni su pacijeni koji ispunjavaju sledeće kriterijume:

- Pacijenti oba pola, mlađi od 65 godina pri postavljanju dijagnoze;
- Pacijenti kod kojih je pato-histološki nalazom potvrđen adenokarcinom bronha;
- Pacijenti kod kojih je molekularnim ispitivanjima utvrđena mutacija na EGFR receptoru, egzom 19 ili 21;
- Pacijenti koji su IIIb ili IV stadijum karcinoma;
- Pacijenti čiji je ECOG status od 0 ili 1;
- Pacijenti koju su leđeni biološkom terapijom gefitinibom.

Za analizu podataka koristili smo program SPSS iz koga, na osnovu prikupljenih podataka izračunavamo aritmetičku sredinu, standardnu devijaciju i medijanu. Proveru hipoteze o statističkoj značajnosti razlike uradili smo pomoću analitičke opcije Mann-Whitney sa nivom značajnosti 0,05.

Za period od tri godine praćenja pacijenata preživljavanje je prikazano Kaplan-Meier krivuljom programa SPSS.

Istaraživanje obuhvata 47 pacijenata (25 mlađih i 22 starija).

Rezultati

Odnos polova u ispitivanoj i kontrolnoj grupi prikazan je na grafikonu 1.

Grafikon 1. Prikaz odnosa muškaraca i žena kod kontrolne i ispitivane grupe

Analizirajući podatke utvrdili smo da nam dobijeni podaci o preživljavanju i regresiji bolesti nemaju normalnu raspodelu, pa smo za proveru teze o statističkoj značajnosti koristili Mann-Whitney analitičku opciju.

Prosečno preživljavanje, vreme od postavljanja dijagnoze do smrti pacijenta, u starijoj grupi pacijenata je 9,95 meseci, a kod mlađih pacijenata je 12,72 dok medijana u starijoj grupi iznosi 6,50 a u mlađoj 12 (tabela 1.).

Obradeni podaci o dužini preživljavanja analitičkom funkcijom Mann-Whitney dobijamo vrednost *Asymp. Sig (2-tailed)*=0,175, što je veće od 0,05. Zbog toga se početna hipoteza prihvata, pa izvodimo zaključak:

Da ne postoji statistički značajna razlika u vremenu preživljavanja kod pacijenata koji su u vreme postavljanja dijagnoze imali 65 godina i više u odnosu na pacijente koji su imali manje od 65 godina.

Tabela 1. Deskriptivne karakteristike preživljavanja analizirane i kontrolne grupe

	Broj pacijenata	Prosečno preživljavanje	SD	Minimum	Maksimum	Preživeli 24 meseca	Medijana
Mlađi	25	12,72	10,08	1	38	5 (20%)	12,00
Stariji	22	9,95	11,93	0	51	2 (9,09%)	6,50

Preživljavanje pacijenata prikazano je uz pomoć Kaplan-Meier krivulje na grafikonu 2.

Grafikon 2. Kaplan-Meier kriva preživljavanja

Prosečno vreme korišćenja terapije do relapsa bolesti kod starije grupe pacijenata je 6,41 meseci a medijana 3,5 dok je kod mlađih pacijenata prosečno vreme 8,76 meseci a medijana 8. Ostatak informacija prikazan je u tabeli 2.

Tabela 2. Deskriptivne karakteristike dužine korišćenja terapije do relapsa analizirane i kontrolne grupe

	Broj pacijenata	Prosečno vreme do relapsa	SD	Minimum	Maksimum	Medijana
Mlađi	25	8,76	7,89	0	30	8
Stariji	22	6,41	7,72	0	35	3,5

Analitička funkcija Mann-Whitney, pri obradi podataka o dužini korišćenja terapije do relapsa, nam daje vrednost *Asymp. Sig (2-tailed)*=0,214 što je veće od 0,05. Zbog toga početna hipoteza se prihvata, pa izvodimo zaključak:

Da ne postoji statistički značajna razlika u vremenu do relapsa bolesti kod pacijenata koji su u vreme postavljanja dijagnoze imali 65 godina i više u odnosu na pacijente koji su imali manje od 65 godina.

Diskusija

Nova polja istraživanja u razvoju molekularno ciljanih agenasa za lečenje malignih bolesti našla su svoje puno opravdanje u odmaklom NSCLC. Za manje od deset godina kliničkog istraživanja dve klase lekova postigle su značajne rezultate u odmaklom NSCLC: prvi su inhibitori tirozin-kinaze (TKI), receptora epidermalnog faktora rasta (EGFR), a drugi su monoklonska antitela, i to protiv vaskularnog

endotelijalnog faktora rasta (VEGF) i protiv epidermalnog faktora rasta. Ekspresija receptora epidermalnog faktora rasta je česta u NSCLC (40-80% pacijenata); erlotinib i gefitinib su mali molekuli koji inhibiraju aktivnost tirozin-kinaze EGFR-a, i vrlo su široko ispitivani u NSCLC-u. Erlotinib je u dnevnoj dozi od 150mg pokazao efikasnost u velikoj BR21, placebo-kontrolisanoj studiji faze III, gde je ostvario prednost u preživljavanju nad samo BSC: medijana preživljavanja 6,7 prema 4,7 meseci, i 1-godišnje preživljavanje 31% vs 21% (Shepherd i saradnici, 2005, str. 132).

Značaj ovog rezultata je što je postignut kod 730 pacijenata koji nisu bili kandidati za nastavak hemioterapije, a 50% pacijenata prethodno je primilo dve linije hemioterapije. Erlotinib je ostvario i određene koristi u kvalitetu života i u odlaganju pogoršavanja simptoma. Uspeh erlotiniba, kao prvog TKI EGFR koji je popravio preživljavanje posle citotoksične hemioterapije nije ponovio gefitinib, u još većoj ISEL studiji faze III, na 1692 pacijenata. „Rehabilitaciju“ gefitiniba najavila je INTEREST studija, publikovana 2008. godine, u kojoj je pokazano slično preživljavanje primenom gefitiniba i docetaksela u drugoj liniji lečenja: u neselektovanoj populaciji na 1466 pacijenata je pokazana neinferiornost gefitiniba. Korak dalje načinjen je IPASS studijom, 2009. godine, u kojoj je na dalekoazijskoj populaciji od 1217 pacijenata, klinički selekcionisanoj (žene, adenokarcinomi, nepušači) pokazana ne samo neinferiornost gefitiniba prema kombinaciji paklitaksel/karboplatin u prvoj hemioterapijskoj liniji, već i superiornost u preživljavanju bez progresije posle 12 meseci (24.9% vs 6.7%). Mutacija gena za EGFR bila je u studiji snažan prediktor boljeg ishoda, HR 0.48, dok su pacijenti sa wild-type tumorom imali daleko bolji ishod ukoliko su primali hemioterapiju, HR 2.85. Gefitinib je stoga registrovan za novu indikaciju 2009. godine: lokalno odmakli ili metastatski NSCLC sa aktiviranim mutacijama tirozin-kinaze EGFR, u svim terapijskim linijama. Time je gefitinib postao prvi agens u lečenju NSCLC koji je registrovan na osnovu molekularnog markera, mutacije gena za EGFR. I dalje su značajni podaci o kliničkoj selekciji pacijenata, odnosno o analizama rezultata ishoda lečenja za određene podgrupe pacijenata. Tako su ženski pol, histologija adenokarcinoma, dalekoazijski etnicitet i istorija nepušenja povezani sa većim terapijskim odgovorom na erlotinib dok su ženski pol i adenokarcinom povezani sa odgovorom na gefitinib. Danas je gefitinib prva linija terapije adenokarcinoma i krupnoćelijskog karcinoma pluća ukoliko je pozitivan mutacioni EGFR status. Takođe, inhibitori TK se mogu primeniti i u drugoj i u trećoj terapijskoj liniji (Republička stručna komisija za izradu i implementaciju vodiča dobre kliničke prakse, Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, 2011, str. 9).

U studiji *Sečen N.* i saradnika koja je pratila 200 bolesnika sa potvrđenim uznapredovalim stadijumom nemikrocelularnog karcinoma bronha, koji su lečeni hemioterapijom u Institutu za plućne bolesti Vojvodine u Sremskoj Kamenici u periodu 2007-2009. godine poredili smo preživljavanje mladih i bolesnika starijih od 65 godina. Rezultati nisu pokazali značajnu razliku u preživljavanju grupe mladih i starijih bolesnika ($p=0,8$) (Sečen i saradnici, 2012).

U našoj studiji je analizirano 47 pacijenata sa uznapredovalim stadijumom nemikrocelularnog karcinoma bronha (IIIb i IV stadijum) koji su imali pozitivne EGFR mutacije i ECOG status 0 ili 1, a lečeni su na Institutu za plućne bolesti Vojvodine u periodu od 1.11.2011. do 1.2.2017. godine. Prosečno vreme preživljavanja pacijenata koji za vreme postavljanja dijagnoze IIIb ili IV stadijuma adenokarcinoma pluća imaju 65 ili više godina bilo je 9,95 meseci, a medijana preživljavanja 6,5. Dvogodišnje preživljavanje iznosilo je 9,09% tj. preživela su dva pacijenta, od kojih je jedan koristio terapiju 35 meseci.

Sve ovo ide u prilog da gerijatrijski pacijenti treba da imaju isti tretman pri dobijanju biološke terapije gefitinibom kao i mlađi pacijenti, zato što ne postoji razlika u benefitu ove terapije kod ovih starosnih grupa.

Zaključak

Ovakvi rezultati govore nam da ne postoji razlika u benefitu primene biološke terapije genfitinibom u smislu produžetka života pacijenta i pojave relapsa bolesti kod gerijatrijskih pacijenata, u odnosu na pacijente mlađe od 65 godina života pri započinjanu terapije.

Literetura

- Anon., 2015. Smoking Cessation. [Na mreži]
Dostupno na: https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/smoking.pdf (10. 02. 2017.)
- de la Cruz, M. i Bruera, E. (2013): Approach to the older patient with cancer. BMC Medicine, 11(1), str. 218.
- Owusu, C. i Berger, N. A. (2014): Comprehensive geriatric assessment in the older cancer patient: coming of age in clinical cancer care. Clinical Practice, 11(6), str. 749-762.
- Pallis, A. G. i drugi, (2014): Management of elderly patients with NSCLC; updated expert's opinion paper: EORTC Elderly Task Force, Lung Cancer Group and International Society for Geriatric Oncology. Annals of Oncology, 25(7), str. 1270-1283.
- Pendharkar, D., Ausekar, B. V. i Gupta, S. (2013): Molecular Biology of Lung Cancer-A Review. Indian Journal of Surgical Oncology, 4(2), str. 120-124.
- Republička stručna komisija za izradu i implementaciju vodiča dobre kliničke prakse, Ministarstvo zdravlja Republike Srbije (2011): Nacionalni vodič dobre kliničke prakse za dijagnostikovanje i lečenje karcinoma pluća. ur Goran Milašinić. Beograd: Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova, str. 9.
- Sazdanić-Velikić, D. (2009): Preživljavanje gerijatrijskih bolesnika sa karcinomom bronha u zavisnosti od načina lečenja. Novi Sad: Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, str. 23.
- Sazdanić-Velikić, D. (2016): Prognostički faktori za preživljavanje kod gerijatrijskih bolesnika sa uznapredovalim stadijumom nemikrocelularnog karcinoma bronha. Novi Sad: Medicinski fakultet, str. 57.
- Sečen, N., Bursać, D., Sazdanić-Velikić, D. i Tepavac, A. (2012): Chemotherapy for lung cancer. Journal of Thoracic Disease, 4/1. str. 96.